

Naučni rad
UDK:

<https://zenodo.org/badge/DOI/>

Marijana KRAGULJ ISAKOVSKI,
Jelena MOLNAR JAZIĆ, Aleksandra TUBIĆ,
Nataša OSTOJIĆ, Gordana AĆIMOVIĆ,
Nataša DUDUKOVIĆ, Jasmina AGBABA

ANALIZA KVALITETA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA ALUVIONA DUNAVA U TOKU JEDNE HIDROLOŠKE GODINE

ANALYSIS OF THE QUALITY OF SURFACE AND GROUNDWATER IN THE DANUBE ALLUVIUM DURING THE HYDROLOGICAL YEAR

IZVOD

Površinske i podzemne vode često su međusobno povezane i ne mogu se posmatrati kao nezavisni resursi. Njihova interakcija zavisi od više faktora, uključujući geološku građu terena, hidrogeološke karakteristike, morfologiju terena i rečnog korita, dubinu usecanja korita i klimatske uslove. Ova veza može se manifestovati kroz dva ključna procesa: prihranjivanje podzemnih voda infiltracijom površinskih voda i dreniranje površinskih voda isticanjem podzemnih voda.

U ovom istraživanju analiziran je uticaj kvaliteta površinske vode na kvalitet podzemnih voda iz aluviona Dunava tokom jedne hidrološke godine. Poseban fokus bio je na koncentracijama gvožđa, mangana, amonijaka, organskih materija i mikropolutanata. Rezultati su pokazali značajno smanjenje sadržaja organskih materija, ali i istovremeno povećanje koncentracija gvožđa, mangana i amonijaka u podzemnoj vodi. Ove promene ukazuju na složene biohemijske i fizičko-hemijske procese u filtracionom sloju, koji zahtevaju pažljivo upravljanje sistemom obalske filtracije kako bi se osigurao stabilan kvalitet vode.

Sezonske varijacije i ekstremni hidrološki uslovi (poplave i suše) mogu dodatno uticati na efikasnost filtracije i kvalitet podzemnih voda. Takođe, prisustvo mikropolutanata u podzemnoj vodi ukazuje na potrebu za kontinuiranim monitoringom i dodatnim tretmanima, kako bi se očuvao kvalitet vode za piće.

Ključne reči: obalska filtracija, kvalitet površinske vode, kvalitet podzemne vode, mikropolutanti, upravljanje resursima.

ABSTRACT

Surface and groundwater are often interconnected and cannot be regarded as independent resources. Their interaction depends on several factors, including the geological structure of the terrain, hydrogeological characteristics, terrain and riverbed morphology, the depth of riverbed incision, and climatic conditions. This connection is best represented through two key processes: groundwater recharge through surface water infiltration and surface water drainage through groundwater discharge.

This study examined the impact of surface water quality on groundwater quality in the alluvial aquifer over the course of one hydrological year. The focus was placed on the concentrations of iron, manganese, ammonia, organic matter, and micropollutants. The results revealed a significant reduction in organic matter, but also an increase in the concentrations of iron, manganese, and ammonia in the groundwater. These findings indicate complex biochemical and physico-chemical interactions within the filtration layer, highlighting the need for careful management of riverbank filtration systems to maintain stable water quality.

The study emphasizes that seasonal variations and extreme hydrological events (floods and droughts) can further affect filtration efficiency and groundwater quality. Additionally, the presence of micropollutants in the groundwater indicates the need for continuous monitoring and additional treatment measures to ensure safe drinking water.

Keywords: riverbank filtration, surface water quality, groundwater quality, micropollutants, resource management.

Marijana Kragulj Isakovski^{1*}, Jelena Molnar Jazić¹, Aleksandra Tubić¹, Nataša Ostojić²,
Gordana Aćimović², Nataša Duduković¹, Jasmina Agbaba¹

¹Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad, Republika Srbija Korespodent*: marijana.kragulj@dh.uns.ac.rs

²Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Novi Sad, Masarikova 17, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

1. UVOD

Priobalje velikih reka predstavlja važan resurs za snabdevanje vodom za piće, a jedan od najvažnijih načina eksploatacije ovog resursa je rečna obalska filtracija. Ova metoda podrazumeva infiltraciju rečne vode kroz slojeve peska i šljunka, tokom čega dolazi do prirodnog prečišćavanja vode pre nego što ona stigne do bunara. Kvalitet i filtracione sposobnosti podzemnih voda značajno zavise od procesa koji se odvijaju u samom akviferu i od kvaliteta rečne vode (Petrović i Živanović, 2015).

Međutim, zbog blizine reke i različitih dubina akvifera, ovakva izvorišta su osetljiva na uticaj organskih i neorganskih zagađujućih materija iz reke. U vodi Dunava su, pored tradicionalno prisutnih prirodnih organskih materija (POM), sve češće prisutni i novi polutanti, kao što su farmaceutici, hormoni i perfluorna jedinjenja. Ovi polutanti su posebno zabrinjavajući jer se u procesima tretmana mogu transformisati u perzistentne i toksične materije, što predstavlja ozbiljan izazov za bezbedno vodosnabdevanje (Ray i sar., 2002).

S obzirom na sve prisutnije polutante u vodi, sistemi obalske filtracije sve češće funkcionišu kao prva faza u tretmanu vode, jer omogućavaju uklanjanje suspendovanih materija, patogena, mikroorganizama i širokog spektra organskih supstanci. Ovi sistemi koriste kombinaciju hidrodinamičkih, mikrobioloških, mehaničkih i fizičko-hemijskih procesa, što uključuje konvekciju, sorpciju, biodegradaciju i reakcije oksidacije. Pored uklanjanja polutanata, obalska filtracija doprinosi i stabilizaciji varijacija u kvalitetu infiltrirane vode, čime se značajno smanjuju troškovi daljeg tretmana vode za piće. Primena rečne obalske filtracije pokazala se efikasnom u mnogim evropskim zemljama, poput Slovačke, Mađarske, Nemačke i Holandije, dok u Srbiji više od 50% vode za piće dolazi upravo iz ovih sistema.

Imajući u vidu značaj obalske filtracije, ključni izazov je pravilan odabir lokacije i projektovanje sistema obalske filtracije. U tom procesu je važno uzeti u obzir karakteristike vodonosnog sloja, kvalitet rečne i podzemne vode, vreme infiltracije, kao i uticaj novijih zagađujućih materija. Takođe, sve je veća potreba za uvođenjem dodatnih tretmana, poput ozonizacije, kako bi se osigurala eliminacija farmaceutika i drugih opasnih jedinjenja (Grujić, 2016).

Cilj rada je da se prikažu i analiziraju izazovi primene obalske filtracije u tretmanu vode za piće, s posebnim osvrtom na pojavu organskih polutanata u vodi Dunava. U radu je prikazan primer mogućeg uticaja kvaliteta Dunava na kvalitet podzemne vode iz aluviona. Kako bi se razumela složenost uslova vodorazmene između površinskih voda i podzemnih voda, kao i njihov uticaj na kvalitet, parametri

kvaliteta Dunava u okviru jedne hidrološke godine su razmatrani i ispitan je njihov moguć uticaj na kvalitet podzemne vode.

2. MATERIJAL I METODE

Uzorkovanje i merenje odabranih parametara kvaliteta površinske i podzemne vode Dunava izvršeno je u toku jedne hidrološke godine.

Sadržaj ukupnih organskih materija određen je prema metodi SRPS EN ISO 8467:2007 na osnovu potrošnje kalijum-permanganata ($KMnO_4$). Analiza ukupnog organskog ugljenika (TOC) u vodi sprovedena je u skladu sa metodom SRPS ISO 8245:2007. Koncentracije Fe i Mn su nakon zakiseljavanja uzoraka vode određene na ICP-MS prema metodi EPA 200.8. Spektrofotometrijska metoda sa Neslerovim reagensom SRPS H.Z1.184:1974 je primenjena za određivanje sadržaja amonijaka. Analiza nitrita sprovedena je prema metodi molekularno apsorpcione spektrometrije SRPS EN 26777:2009. Kjeldalov azot je određen prema metodi EPA 351.3, a analiza nitrata prema uputstvu datom u Standardnim metodama za ispitivanje higijenske ispravnosti „Voda za piće“. Sadržaj rastvorenog fosfora u ispitivanim uzorcima vode analiziran je u skladu sa metodom SRPS EN ISO 6878:2008.

Za identifikaciju organskih polutanata iz uzoraka vode podrazumevala je ekstrakciju sa metilenhloridom u skladu sa metodom EPA 3510C. Analiza specifičnih organskih polutanata izvršena je gasno-hromatografskom/maseno-spektrometrijskom analizom u SCAN modu (GC/MS, Agilent 7890A/5975C), pri čemu su skenirani joni u opsegu od 35-550 atomskih jedinica mase. Za GC/MS analizu ekstrakta korišćena je originalna metoda proizvođača za praćenje 926 pesticida i hormonski aktivnih supstanci. Za evaluaciju rezultata korišćen je softver za dekonvoluciju (Deconvolution Reporting Software – DRS) i identifikaciju (Automated Mass Spectral Deconvolution and Identification System – AMDIS). Identifikacija jedinjenja je izvršena primenom biblioteka masenih spektara NIST i AMDIS. Identifikovana jedinjenja su ona prepoznata sa verovatnoćom >70%.

Svi rezultati poređeni su sa odgovarajućim MDK vrednostima definisanim Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ 42/98, 44/99 i Sl. Glasnik RS 28/19).

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Vrednosti sadržaja organskih materija, gvožđa, mangana, azotnih materija i rastvorenog fosfora u vodi Dunava i podzemnoj vodi prikazane su na slikama 1-3.

Slika 1. Sadržaj organske materije u vodi Dunava i podzemnoj vodi
Figure 1. Content of organic matter in Danube samples and groundwater

Sadržaj ukupnih organskih materija u vodi Dunava i u podzemnoj vodi, merene na osnovu potrošnje kalijum-permanganata (KMnO_4), u najvećem broju slučajeva bio je u skladu sa maksimalno dozvoljenim koncentracijama (MDK) propisanim *Pravilnikom*. Međutim, rezultati ukazuju na sezonske varijacije u koncentraciji organskih materija u vodi Dunava. U periodu od aprila do jula koncentracije su značajno više, dostižući i do 22 mg KMnO_4/l , dok su tokom ostatka godine ove vrednosti niže, u rasponu 8–10 mg KMnO_4/l .

U poređenju sa površinskom vodom Dunava, koncentracije organskih materija u podzemnoj vodi bile su manje i kretale su se između 4 i 10 mg KMnO_4/l . Ove niže koncentracije u podzemnoj vodi mogu se pripisati delimičnom uklanjanju organskih materija procesom obalske filtracije, pri čemu rečna voda prolazi kroz slojeve sedimenta i peska, gde se deo organskih materija prirodno zadržava i razgrađuje. Efikasnost uklanjanja organskih materija tokom obalske filtracije zavisi od više faktora ako što su: inicijalne koncentracije organskih materija u rečnoj vodi, hidrogeoloških uslova, poput osobina sedimenta (geosorbenta) i vremena potrebnog za infiltraciju filtrata do bunara, temperature i redoks uslova (prisustvo kiseonika ili anoksični uslovi) i biodegradabilnosti organskih materija odnosno da li se organski ugljenik lako razlaže ili je perzistentan.

Tako na primer u slučaju sušnih perioda, sadržaj organskih materija u podzemnoj vodi može biti povećan s obzirom da se u anoksičnim uslovima (bez prisustva kiseonika) razgradnja organskih materija usporava i postaje nekompletna. S druge strane, tokom poplava dolazi do naglog unosa polutanata i suspendovanih čestica u rečni tok, što pospešuje transport organskih materija kroz obalsku filtraciju uz pomoć koloidnih čestica. Ove pojave mogu ugroziti efikasnost sistema obalske filtracije, jer

povećane koncentracije organskih materija u rečnoj vodi mogu preopteretiti kapacitete ovog sistema za prečišćavanje.

Pored uticaja rečne vode, povećane koncentracije organskih materija u podzemnoj vodi mogu biti posledica zagađenja sa strane zaleđa, što može doprineti degradaciji kvaliteta obalskog filtrata. Sadržaj ukupnog organskog ugljenika (TOC) u vodi Dunava kreće se između 1,3 i 2,9 mg/l, dok su u podzemnoj vodi generalno zabeležene nešto niže vrednosti, što potvrđuje efikasnost prirodnog prečišćavanja obalskom filtracijom.

U rečnoj vodi Dunava, koncentracije nitrita su povremeno povećane u rečnoj vodi, međutim sadržaj nitrata, u podzemnim vodama ne prekoračuje maksimalno dozvoljenu koncentraciju (MDK) definisanu *Pravilnikom* što ukazuje na delimično prirodno prečišćavanje tokom infiltracije kroz akvifer (slika 2).

Međutim, povećane koncentracije amonijaka (do oko 0,8 mg/l) u podzemnoj vodi ukazuju na moguće antropogene uticaje sa strane zaleđa. Prisustvo amonijaka može biti posledica početnih faza poljoprivrednog ili industrijskog zagađenja, ali takođe može indikovati fekalno zagađenje zbog moguće blizine septičkih jama ili curenja kanalizacione mreže (*Dimkić i sar., 2012*). U nekim slučajevima, povećane koncentracije amonijaka su prirodno prisutne u podzemnim vodama bogatim huminskim materijama i gvoždem. Amonijak se može prirodno javiti u podzemnim vodama gde je sadržaj huminskih materija visok, a procesi mineralizacije nisu u potpunosti završeni. Prisustvo amonijaka u takvim uslovima može ukazivati na nedostatak kiseonika i delimično anaerobne uslove. U prisustvu kiseonika, amonijak se oksiduje putem nitrifikacionih bakterija, kao što su *Nitrosomonas* i *Nitrobacter*, u dva koraka:

Tokom ovog procesa dolazi do stvaranja vodoničnih jona (H^+), koji se neutralizuju bikarbonatima u podzemnoj vodi, čime se sprečava nagla promena pH vrednosti:

Amonijak u podzemnoj vodi može se adsorbovati na Fe(III)-oksidate ili druge čvrste materije, a zatim se dalje oksiduje u procesu nitrifikacije. Tako nastali nitrat (NO_3^-) učestvuje u daljoj oksidaciji gvožđa (Fe^{2+} u Fe^{3+}), čime se gvožđe taloži u obliku oksida. Pored toga, mobilizacija amonijaka može biti povezana sa rastvaranjem FeOOH (gvožđe-hidroksida), pri čemu se oslobađa prethodno adsorbovani amonijak, što može uzrokovati njegov porast u vodi.

Rastvaranje gvoždevih i amonijačnih jedinjenja može biti praćeno porastom koncentracije kalcijuma i magnezijuma u vodi. To je posledica razgradnje aluminosilikata magnezijuma (npr. $\text{KMg}_3\text{AlSi}_3\text{O}_{10}(\text{OH})_2$)

i rastvaranja minerala kao što su magnezit (MgCO_3) i kalcit (CaCO_3). Ovi procesi mogu doprineti povećanju tvrdoće vode, što je važno uzeti u obzir prilikom tretmana vode za piće.

Povećane koncentracije gvožđa i mangana često su prisutne u podzemnim vodama i predstavljaju jedan od glavnih razloga za fizičko-hemijsku neispravnost vode za piće. Iako ovi elementi mogu negativno uticati na organoleptičke osobine vode (boja, ukus, miris), njihovo prisustvo nema značajan uticaj na zdravlje ljudi.

U ispitivanim uzorcima rečne vode iz Dunava, koncentracija ukupnog gvožđa varirala je između 0,5 mg/l i 7,5 mg/l (slika 3), dok je sadržaj mangana bio u opsegu od 0,04 mg/l do oko 0,9 mg/l. U poređenju sa rečnom vodom, podzemne vode su imale niži sadržaj gvožđa, sa vrednostima do 2,5 mg/l, dok je koncentracija mangana dostizala do 0,7 mg/l. Ove vrednosti za mangan značajno premašuju MDK granice propisane za vodu za piće.

Značajno prisustvo gvožđa i mangana u podzemnim vodama može se pripisati njihovom prirodnom oslobađanju iz mineralnog sastava sedimenata kroz

Slika 2. Sadržaj amonijaka, ukupnog azota, nitrita i nitrata u vodi Dunava i podzemnoj vodi
Figure 2. Content of ammonia, total nitrogen, nitrite and nitrate in Danube and groundwater

Slika 3. Sadržaj gvožđa, mangana i amonijaka u vodi Dunava i podzemnoj vodi
Figure 3. Content of iron, manganese and ammonia in Danube water and groundwater

koje voda prolazi. Ovi metali mogu izazvati tehničke probleme u sistemima za distribuciju vode, kao što su stvaranje taloga i začepljenje cevi, pa je njihovo uklanjanje izuzetno važno i pored toga što nisu značajni sa zdravstvenog aspekta.

Pored toga, porast sadržaja gvožđa u podzemnoj vodi može biti posledica oksidacije i rastvaranja gvožđe-sulfida (FeS_2) pod uticajem denitrifikacionih bakterija. Denitrifikacija je proces u kojem bakterije koriste nitrate kao izvor kiseonika u anaerobnim uslovima, što dovodi do oslobađanja gvožđa i sumpora iz sulfida. Ovaj proces se može opisati sledećom hemijskom reakcijom:

Sličan mehanizam važi i za mangan, jer se i on može mobilisati kroz denitrifikaciju iz svojih sulfida. Tokom ovog procesa, mangan prelazi u rastvoreni oblik (Mn^{2+}), što doprinosi njegovom povećanom sadržaju u podzemnim vodama:

Tokom ovog istraživanja sprovedena je i GC/MS analiza (gasno-hromatografska/mase-spektrometrijska) s ciljem kvalitativne identifikacije mikropolutanata prisutnih u vodi Dunava i podzemnim vodama. Ova metoda omogućava detekciju i identifikaciju širokog spektra organskih jedinjenja, pružajući informacije o klasama organskih zagađivača, kao i o specifičnim predstavnicima iz svake klase. Rezultati analize predstavljaju tzv. organski profil, koji pomaže u oceni kvaliteta vode i potencijalnih izvora zagađenja.

Sadržaj rastvorenog fosfora izmeren u rečnoj vodi i podzemnoj vodi je generalno blizak MDK u vodi za piće ili sporadično prekoračuje propisanu vrednost od 0,15 mg/l (slika 4). Povišen sadržaj rastvorenog fosfora verovatno je posledica prodora zagađenja

koje dolazi iz zaleđa, odn. naselja i aktivnosti u blizini, kao i uticaja neprečišćenih otpadnih voda, korišćenja deterdženata i difuznih izvora zagađenja. Naime, velike količine fosfata dospevaju u vode pranjem i čišćenjem, jer su fosfati glavni sastojci mnogih komercijalnih preparata za čišćenje, a donedavno i deterdženata. Ortofosfati su glavni sastojak fosfornih mineralnih đubriva, a unose se u površinske vode putem ispiranja zemljišta nakon jakih kiša. Organski fosfati stvaraju se prvenstveno kroz biološke procese, a sastavni su delovi i organofosfornih insekticida.

Slika 4. Sadržaj rastvorenog fosfora u vodi Dunava i podzemnoj vodi
Figure 4. Content of soluble phosphorus in Danube and groundwater

Prema dobijenim podacima (slika 5), ukupan broj identifikovanih organskih jedinjenja u vodi Dunava bio je nešto veći u poređenju sa podzemnom vodom. U rečnoj vodi detektovano je 23–32 različitih jedinjenja, dok je u podzemnoj vodi identifikovano

Slika 5. Organski profil a) Dunava i b) podzemne vode
Figure 5. Organic profile of a) Danube water and b) groundwater

8–23 jedinjenja. Razlika u broju jedinjenja može se objasniti prisustvom većeg broja antropogenih izvora zagađenja u rečnom toku i njihovim delimičnim uklanjanjem tokom procesa obalske filtracije.

GC/MS analiza je pokazala prisustvo jedinjenja iz različitih klasa: 1) nepolarna jedinjenja, poput alifatičnih ugljovodonika, koji potiču od naftnih derivata i industrijskog zagađenja koja su hidrofobna, pa teže da se zadržavaju u sedimentima ili akumuliraju u organizmima; 2) polarnija jedinjenja, uključujući alifatične (masne) kiseline i fenole. Masne kiseline mogu nastati kao rezultat biološke razgradnje organskog materijala, dok fenoli često potiču iz industrijskih otpadnih voda i mogu imati toksične efekte na vodeni ekosistem. Pored ovih klasa, GC/MS analiza može identifikovati i druge organske mikropolutante, kao što su farmaceutici, hormoni i druga sintetička organska jedinjenja koja su u poslednje vreme sve češća u prirodnim vodama. Prisustvo takvih jedinjenja ukazuje na specifične izvore zagađenja.

Naime, neke hemikalije mogu imati različito poreklo kao što su npr. industrijske hemikalije (plastifikatori, mineralna ulja) ili hemikalije poreklom iz otpadnih voda (npr. rezidue farmaceutika). Neka od ovih jedinjenja su toksična, kancerogena ili se za neka sumnja da ometaju rad hormonskog, odnosno endokrinog sistema (endokrini disruptori). Stoga se smatraju ne samo opasnim za ekosistem, nego i za sisteme za snabdevanje vodom za piće. Sudbina i transport organskih mikropolutanata tokom prolaska kroz slojeve zemljišta zavisi od redoks uslova sredine, temperature, sorpcionih procesa kao i od uticaja rastvorenog i zemljišnog organskog ugljenika. Uopšteno, sistemi na bazi obalske filtracije mogu predstavljati efikasnu barijeru za mnoge organske

mikropolutante (farmaceutike, ugljovodonike, jedinjenja iz grupe endokrinih disruptora i dr). Međutim, neki organski mikropolutanti mogu se detektovati u sirovoj vodi te je neophodna dalja obrada.

GC/MS analiza je pokazala da rečna voda Dunava sadrži više različitih organskih jedinjenja u poređenju sa podzemnom vodom, što ukazuje na značaj procesa prirodnog prečišćavanja tokom infiltracije kroz slojeve akvifera. Međutim, prisustvo polarnih i nepolarnih jedinjenja u podzemnoj vodi sugerise da određena jedinjenja mogu proći i zadržati se u akviferu. Stoga je neophodno kontinuirano praćenje mikropolutanata i u rečnoj i u podzemnoj vodi, jer ova jedinjenja mogu imati dugoročne efekte na ekosistem i kvalitet vode za piće. Primena GC/MS analize kao alata za praćenje organskog zagađenja je od velikog značaja, jer omogućava pravovremeno otkrivanje novih polutanata i procenu njihovih potencijalnih rizika po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

3. ZAKLJUČAK

U ovom radu predstavljani su rezultati analize sadržaja gvožđa, mangana, azotnih materija, organskih materija i detektovanih mikropolutanata u vodi Dunava i podzemnoj vodi, uzorkovanih na dve lokacije tokom jedne hidrološke godine. Dobijeni rezultati ukazuju na značaj procesa u zoni obalske filtracije na parametre kvaliteta vode.

Obalska filtracija generalno smanjuje sadržaj organskih materija prisutnih u vodi Dunava, čime se unapređuje kvalitet podzemne vode. Međutim, ovaj proces može povećati koncentracije gvožđa, mangana i amonijaka u podzemnim vodama, što se može objasniti kompleksnim biohemijским procesima koji

se odvijaju tokom infiltracije. Ovi elementi mogu biti mobilisani usled redukcije oksida metala i rastvaranja sulfida gvožđa i mangana pod anaerobnim uslovima, kao i zbog adsorpcije i naknadnog oslobađanja amonijaka tokom transformacije Fe-oksida (FeOOH).

Sezonske varijacije takođe igraju ključnu ulogu u promenama sastava podzemnih voda. Tokom sušnih perioda dolazi do sporije razgradnje organskih materija u anaerobnim uslovima, što može povećati njihov sadržaj u podzemnim vodama. Poplave, s druge strane, mogu ubrzati transport organskih i neorganskih polutanata kroz obalsku zonu, čime se povećava opterećenje ovakvog sistema.

GC/MS analiza je pokazala da se u vodi Dunava nalazi veći broj različitih mikropolutanata (23–32 jedinjenja) u poređenju sa podzemnom vodom (8–23 jedinjenja), što potvrđuje da obalska filtracija delimično uklanja

složenija organska jedinjenja. Međutim, prisustvo nekih polarnih i nepolarnih mikropolutanata u podzemnoj vodi ukazuje na to da određena jedinjenja mogu proći kroz prirodne barijere i biti detektovana u akviferu.

Svi ovi procesi naglašavaju važnost kontinuiranog monitoringa kvaliteta rečnih i podzemnih voda, kao i potrebe za eventualnim dodatnim tretmanima kako bi se osigurao kvalitet vode za piće tokom različitih hidroloških uslova.

Zahvalnica: Istraživanja su finansirana od strane Ministarstva za nauku, tehnološki razvoj i inovacija Republike Srbije u okviru EUREKA programa (SAFEWAT 17243/EUREKA PROJECT) i programa Ev.br. 451-03-66/2024-03/200125 i 451-03-65/2024-03/200125.

4. LITERATURA

1. Dimkić, M., Pušić, M., Obradović, V., Kovačević, S. (2012) The effect of certain biochemical factors on well clogging under suboxic and mildly anoxic conditions, *Water Science and Technology* 65(12), 2206-2212.
2. Petrović B., Živanović V. (2015) Impact of river bank filtration on alluvial groundwater quality: a case study of the Velika Morava River in central Serbia. *Annales géologiques de la péninsule balkanique*, 76, 85-91.
3. Ray, C., Melin, G., Linsky, R. (Eds) (2002) *Riverbank filtration: improving source water quality*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
4. Grujić R. (2016) Analiza transporta zagađujućih materija u podzemnim vodama akumuliranim u aluvijalnim sedimentima Dunava, Doktorska disertacija, Tehnološki fakultet Zvornik.

